

ЗИЛЗИЛА РЎЙ БЕРГАНИДА ЙЎЛЛАРНИНГ ЗАРАРЛАНИШИНИ МАСОФАДАН ТУРИБ ПРОГНОЗЛАШ

Нурматов Ҳасанбой Мирзахмедович,

Тошкент давлат транспорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974953>

Аннотация: Мақолада кучли зилзила бўлган ҳудуддаги йўллар ҳолатини масофадан туриб прогнозлаш, зилзила пайтида транспорт воситаларининг зиён кўриш даражаси уларнинг атмосфера, гидросфера, литосфералар таъсири ҳамда техноген таъсирлар сабабли жисмоний емирилиш ҳолати, шунингдек, сейсмик ҳудудларда транспорт иншоотлари қурилиши ва назорат қилиниши борасидаги махсус талабларни қай даражада бажарилганлигига боғлиқ бўлишлиги кўрсатилган. Шунингдек тектоник тўлқинлар таъсири билан биргаликда зилзиланинг иккиламчи зарар берувчи омилларининг юзага келиши сабабли транспорт инфраструктураси етказиладиган зарар кўрсатилган

Калит сўзлар: зилзила, транспорт, сунъий иншоотлар, йўл инфраструктура, техноген, тектоник силжиш, сейсмик ҳудуд, сейсмик барқарорлиги, тектоник тўлқин, сейсмогравитацион таъсир, темир йўл, шикастланиш даражаси, иқтисодий зарар, иккиламчи оқибат, авария-қутқарув.

Зилзилалар туфайли дунё мамлакатлари жуда катта ижтимоий ва иқтисодий зиён кўради. Тоғлардаги кўчиш ва ўпирилишлар туфайли йўллар шикастланади, автомобил ҳамда темирйўллар ҳаракати тўхтаб қолади, натижада фалокат юз берган ҳудуд бир неча кун мамлакатнинг қолган қисмидан узилиб қолади.

Кучли зилзила бўлган ҳудуддаги йўллар ҳолатини масофадан туриб прогнозлаш ҳалокат юз берган ҳудуддаги ер қатлами, йўлнинг юза қисми (йўл қопламаси), сунъий иншоотлар (кўприклар, ерости йўллари, таянч деворлари, сув ўтказувчи қувурлар, транспорт бинолари, алоқа тармоғи таянч устунлари ва бошқаларни), йўл нишабликларини ҳисобга олган ҳолда транспорт ҳаракатини қайта тиклашга ёрдам берадиган мавжуд куч ва воситаларни аниқлаш учун зарурдир. Йўллар тўғрисидаги маълумот шунингдек, поездлар ва автомобиллар ҳаракат тартибига вақтинчалик ўзгартиришлар киритиш учун ҳам зарур ҳисобланади.

Бунда зарарланган йўлни баҳолаш ернинг устки қатлами, йўлнинг юза қатлами, йўл қопламалари, ҳимоя воситалари, сунъий иншоотлар, бинолар, йўл инфраструктурасига таалуқли бўлган ва йўл четида жойлашган бошқа объектларга ҳам тегишли бўлади.

Темир йўл, автомобил ва шаҳар йўлларини бошқариш хизмати табиий офат юз бергач ҳалокат юз берган ҳудуддаги транспорт ҳаракатини йўлга қўйиш имконини берувчи шошилинч таъмирлаш ва тиклаш ишларини режалаштириш, шунингдек, зилзила юз берган ҳудуднинг поезд ва автомобил ҳаракатлари тартибига вақтинчалик ўзгартиришлар киритиш учун олис ва чеккада жойлашган туманларнинг транспорт иншоотлари ҳолатини оператив шаклда баҳолайди.

Зилзила пайтида транспорт воситаларининг зиён кўриш даражаси уларнинг атмосфера, гидросфера, литосфералар таъсири ҳамда техноген таъсирлар сабабли жисмоний емирилиш ҳолатига, шунингдек, сейсмик ҳудудларда транспорт иншоотлари қурилиши ва назорат қилиниши борасидаги махсус талабларни қай даражада бажарилганлигига боғлиқ бўлади. Шу сабабли йўлларнинг зиён кўриш

даражасини иншоотларга нисбатан сейсмик барқарор бўлмаган, сейсмик барқарорлиги паст ва сейсмик барқарор даражада деб баҳоланади.

Зилзила кучи ер қобиғининг ёрилишига сабаб бўладиган тектоник силжишларининг зарар етказувчи омиллари умумий таъсирга табиий муҳит, техносфера, биосфера ва антропофераларнинг таъсири асосида баҳоланади.

Зилзила сабабли юзага келадиган ўпирилиш, силжиш, сел, кўчки, ер қатламининг суюлиб кетиши, шунингдек, сейсмогравитацион таъсирларнинг иккиламчи таъсири туфайли муҳандислик иншоотларининг зарар кўрганлигига мисоллар жуда кўп.

Тектоник тўлқинлар таъсири билан биргаликда зилзиланинг иккиламчи зарар берувчи омилларининг юзага келиши сабабли транспорт инфраструктураси зарар кўради ёки вайрон бўлади. Иншоотлар ва йўлларнинг хавфсиз хизмат кўрсатишини таъминловчи иш тизими барқарорлигининг зарар кўриши туфайли табиий офат ҳаракатланувчи таркиб ҳалокати, ёнғинлар, атроф-муҳитнинг йўлдан олиб кетилаётган зарарли моддалар билан ифлосланиши каби техноген ҳалокатларга айланиши мумкин. Шу сабабли янги объектларни лойиҳалаш, мавжуд иншоотларни мустаҳкамлаш ва объектларни ҳалокатли тебранишлардан сўнг тиклашда юқоридаги ҳолатни ҳисобга олиш лозим.

Ҳалокат ҳудудидаги ерости силкинишлари иншоотларга қўшимча зарар етказган ҳолда узоқ вақт давомида (бир неча суткадан бир неча ойгача) такрорланиб туриши мумкин.

Ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун йўлларни назорат қилиш хизмати сейсмик фаоллик даврида, жумладан MSK-64 шкала бўйича 6 балли афтершок ҳолатида зилзила юз берган ҳудудда доимий равишда транспорт инфраструктурасини мониторинг қилиб боришлари керак.

Зилзила туфайли юзага келиши мумкин бўлган йўлларнинг ҳалокатини баҳолашда сейсмик ҳудудларда аввалроқ олиб борилган транспорт иншоотларининг назорати хулосаларини, йўллар зарарланишининг аниқланган сабабларини, янги қурилиш ишларини олиб боришда антисейсмик ҳимоя усулларининг самарадорлиги ва транспорт инфраструктурасини капитал таъмирлаш (реконструкция қилишда) сейсмик барқарорликни ошириш каби жиҳатларни назарда тутиш лозим.

Кўприкнинг вайрон бўлиши 9-10 балли зилзила шароитида сейсмик чидамсиз бўлган ҳолатда юзага келади.

Йўлларнинг зарарланиш даражасини иншоотларга нисбатан сейсмик барқарор бўлмаган, сейсмик барқарорлик даражаси паст ва сейсмик барқарор деб баҳолаш тавсия қилинади.

Сейсмик жиҳатдан барқарор бўлмаган иншоотлар тоифасини уларни капитал таъмирлаш (реконструкция қилиш) орқали кучайтириш мумкин. Капитал таъмирлаш, сейсмик тадбирлар таркиби ва хажми муҳандислик-сейсмик тадқиқотларнинг хулосалари ва тавсиялари, иншоотларни сейсмик барқарорлик бўйича текшириш, синаш ва ҳисоблаш маълумотларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

Сейсмик жиҳатдан барқарор бўлган иншоотлар сейсмик ҳудудлардаги транспорт иншоотларини ўрганиш ва лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи ҳужжат кўрсатмаларига мос бўлиши, шунингдек, тўғриланган техник ҳолатга эга бўлиши лозим.

Сейсмик жиҳатдан барқарор бўлмаган ва барқарорлиги паст даражада бўлган иншоотларни капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш лойихасини ишлаб чиқишда сейсмик ҳудудлардаги мавжуд лойихалаш талабларига мос келадиган антисейсмик тадбирларни ҳисобга олиш тўғри бўлади.

Зилзила туфайли йўлларда юзага келиши мумкин бўлган шикастланиш ҳолатларини баҳолашда сейсмик жиҳатдан барқарор бўлмаган иншоотларни қуриш, капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш жараёнида амалга оширилган антисейсмик тадбирлар ҳисобга олинган зилзила кучидан баландроқ кучга эга бўлган зилзила юз берганида мазкур иншоотларнинг зарар кўрмай қолишини кафолатламайди.

Зилзила кучи ва йўлларнинг зарарланишини масофадан прогноزلаш маълумотлари ҳалокат юз берган ҳудуддаги транспорт ҳаракатини тиклаш ишларини режалаштиришда, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва иншоотларни тиклаш ишларини қисқа фурсатда амалга ошириш учун транспорт воситаларига оғирлик ва тезлик бўйича вақтинчалик чеклов жорий этишда қўлланилади.

Ҳалокат юз берган ҳудудда тиклаш ишларини режалаштиришда аҳолининг санитар ва ҳалокатли йўқотишларини камайтириш учун вақтинчалик схема бўйича транспорт иншоотларини максимал қисқартирилган муддатда тиклаш кераклигини назарда тутиш лозим.

Йўллардаги таъмирлаш-тиклаш ишлари зилзиладан талофот кўрган ҳудудлардаги йўл тармоқларида транспорт воситалари ҳаракатини тиклаш мақсадида амалга оширилади. Ишнинг таркиби ва қўлами тикланаётган ҳудудлардаги ҳаракат хавфсизлиги талабларига боғлиқ ҳолда аниқланади.

Таъмирлаш-тиклаш ишлари лойихаланган йўл белгиларини тиклаш, зарарланган рельсларни алмаштириш, автомобил йўлларидаги қаттиқ қопламаларни таъмирлаш, йўл қисмини йўл четидан ёғилган тош парчаларидан тозалаш, кўприклар оралиқларининг дастлабки ҳолатини тиклаш, кўприкларнинг зарарланган устунларини ва алоқа тармоқларини мустаҳкамлаш, йўловчилар платформасини тиклаш, электр кучини етказиб беручи подстанцияларнинг электротехник ускуналарини алмаштириш ва бошқа ишларни ўз ичига олади.

References:

1. Болт Б.А., Хорн У.Л., Макдоналд Г.А., Скотт Р.Ф. Геологические стихии. – М.: Мир, 1978
2. Бунин Г.Г., Батыров Б.А. Ачинская сейсмодеформация // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. – М.: Наука, 1981
3. Попова Е.В., Левкович Р.А. Поверхностные нарушения грунтов в эпицентральной зоне // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. – М.: Наука, 1981 238
4. Чигарев Н.В., Шивков Ф.С. Геоморфологический обзор поверхностных нарушений // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. – М.: Наука,
5. Шестоперов Г.С. Сейсмостойкость мостов. – М.: Транспорт, 1984
6. Шестоперов Г.С. Повреждения мостов при землетрясениях и их учет при проектировании искусственных сооружений (отечественный опыт). – М.: ВПТИТрансстрой, 1991

7. Katayama S. [and others]. – Damage caused by the Niigata earthquake and geological features of national highway in the suburbs of Niigata city // Soil and Foundation. – 1966. – Vol. VI. – № 1
8. McCulloch D.S., Bonilla M.G. Effects of the Earthquake of March 27, 1964 on the Alaska railroad, – Washington: United States Gov. Print. Off., 1970 242
9. Nasu N. The Great Indian Earthquake of January 15, 1934 // Bull. of the Earthquake Research Institute. – 1935. – Vol. XIII
10. Practical Lessons from the Loma Prieta Earthquake. Report from a Symposium of the National Research Council. – Washington: National Academy Press, 1994
11. свод правил транспортные сооружения в сейсмических районах
12. Сулаймонов С.С., Нурматов Ҳ.М. Сейсмик рискни камайтириш бўйича ангрэн-поп темир йўл линияси салоҳиятини баҳолаш муаммолари, проблемы архитектуры и строительства problems of architecture and construction (научно-технический журнал) (Scientific and technical magazine) 2021 й
13. Нурматов Ҳ.М., Transportda resurs tejankor texnologiyalar, 2021
14. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). BASICS FOR ENSURING THE SAFETY OF THERMAL SHOP WORKERS. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 240-247.
15. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О “ТА ХАВФЛИ YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAKATLANISH QOIDALARI. Наука и технология в современном мире, 2(10), 30-36.
16. угли Зухриддинов, Х. Қ., & Амиров, М. У. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(6), 150-158.
17. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). BASICS FOR ENSURING THE SAFETY OF THERMAL SHOP WORKERS. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 240-247.
18. Ergashevich, U. M. N. M. B. (2023). PROBLEMS OF PREVENTING ACCIDENTS ON RAILWAYS AND ENSURING THE SAFETY OF CITIZENS. Journal of Modern Educational Achievements, 5(5), 209-215.
19. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). LABOR PROTECTION RULES AND INSTRUCTIONS WHEN USING COMPUTER AND ORG TECHNIQUES IN PRODUCTION ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS ARE WE DOING IT RIGHT??. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 383-387.
20. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). THE AXIOM OF POTENTIAL DANGER. RISK AS A MEASURE OF DAMAGE IN TRANSPORT COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 3(02), 82-92.
21. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О “ТА ХАВФЛИ YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAKATLANISH QOIDALARI. Наука и технология в современном мире, 2(10), 30-36.
22. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). FACTORS FOR IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS IN TEACHING THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION TO" RAILWAY COLLEGE STUDENTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 852-856.

23. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 55-59.
24. Qaxramonjon o'g'li, Z. H., & Xakimovich, A. S. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. 55-59 page.
25. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. *Global Scientific Review*, 8, 80-88.
26. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). CONTINUOUS MONITORING SYSTEM ON BRIDGES TO PREVENT EMERGENCIES. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 95-99.
27. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). REVIEW THE BRIDGE MONITORING SYSTEM ON A REGULAR BASIS TO PREVENT EMERGENCY SITUATIONS. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 90-94.
28. Musayev, S. G., & Zuhridinov, H. (2022). BINOLARDA KELIB CHIQISHI MUMKIN BO'LGAN FAVQULODDAGI VAZIYATLARDA YONG'IN HODISALARINI OPTIK HARORAT DATCHIKI ORQALI ANIQLASH. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 85-89.
29. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). CALCULATION MODEL OF THE EFFICIENCY OF THE MEANS OF PROTECTION AGAINST THE ELECTROMAGNETIC FIELD (BY THE EXAMPLE OF A TRAIN DISPATCH WORKSTATION). *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 183-189.
30. Abdazimov, S., & Zuhridinov, H. (2022). MONITORING USING FIBER BRAGG GRID SENSORS IN EMERGENCY PREVENTION OF BRIDGES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 1066-1075.
31. угли Зухриддинов, Х. К., & Амиров, М. У. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(6), 150-158.
32. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2022). PEDAGOG XODIMLARDAGI ERGONOMIK BILIM VA KO'NIKMALARINI ZAMONONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDAGI HOLATINI O'RGANISH. *Ta'lim fidoyilari*, 28, 21-29.
33. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. CONSIDERATION OF THE USE OF OPTICAL SENSORS IN EMERGENCY PREVENTION AND METHODS FOR USE IN WATER.
34. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2023). LEARNING THE SKILLS OF ERGONOMIC KNOWLEDGE IN PRODUCTION THROUGH DIGITALIZATION. *Ta'lim fidoyilari*, 16, 137-144.
35. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2023). ERGONOMIC PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS THROUGH DIGITALIZATION OF MODERN EDUCATION. *Ta'lim fidoyilari*, 16, 130-136.
36. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH; ELEKTROMAGNIT MAYDON TA'SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI SAMADORLIGINI HISOB MODELI (TEMIR YO 'L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA). *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 176-182.
37. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH; ELEKTROMAGNIT MAYDON TA'SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI SAMADORLIGINI HISOB

MODELI (TEMIR YO‘L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 176-182

38. Sulaymanov S., Kamilov K. M., Talipov M. M. TO THE PREVENTION OF FIRES RELATED TO ACCIDENTS OF MUNICIPAL-ENERGY NETWORKS OF THE DESTROYED PART OF THE CITY //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2020. – T. 16. – №. 2. – C. 158-161.

INNOVATIVE
ACADEMY